

ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С СЕЗОННЫМ РИНИТОМ.

Ахмедова З.А.¹

Хайдарова Г.С.²

Ахмедов Ш.М.³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7360642>

Актуальность: Сезонный аллергический ринит может предрасполагать к развитию хронического воспаления бронхов, как это наблюдается при астме. Однако прямые связи между воспалением носа, воспалением бронхов и реактивностью дыхательных путей у пациентов с сезонным аллергическим ринитом и без астмы до конца не изучены.

Цель нашего исследования является проанализировать изменения, вызванные аллергическим назальным воздействием вне сезона цветения пыльцов, в реактивности дыхательных путей и воспалении бронхов у пациентов с сезонным аллергическим ринитом.

Методы. Исследование проводилось на базе клиники Ташкентской Медицинской Академии и Республиканском центре Аллергологии. В ходе рандомизированного исследования 30 пациентов были обследованы после назального введения пыльцы трав и плацебо. Назальные параметры регистрировали ежечасно, а реактивность дыхательных путей оценивали с помощью провокации метахолином. Цитологическое исследование и измерение цитокинов проводили в назальном лаваже и индуцированной мокроте. Активацию эозинофилов исследовали по экспрессии и секреции эозинофильного катионного белка.

Результаты. Реактивность дыхательных путей увеличилась после аллергической назальной провокации. Общее количество эозинофилов и эозинофилов, экспрессирующих эозинофильно-катионный белок, было увеличено в индуцированной мокроте после аллергической назальной провокации. Как количество эозинофилов, так и концентрация эозинофильно-катионного белка в индуцированной мокроте коррелировали с реакцией на метахолин.

Выводы. Эти результаты свидетельствуют о том, что эозинофилы участвуют в воспалении бронхов у пациентов с сезонным аллергическим ринитом после аллергической назальной провокации вне сезона пыльцы и могут объяснить изменения в чувствительности дыхательных путей.

